

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Абазов Хабибулло Муҳаммадуллаевич

Мустақил тадқиқотчи

Андижон давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364652>

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикасида нодавлат нотижорат ташкилотлар (ННТ) фаолиятининг ривожланиш босқичлари, уларнинг ҳуқуқий асослари, ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ва фаолиятини қўллаб-қувватлаш механизмлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ННТларнинг фуқаролик жамиятини ривожлантиришдаги роли, давлат ва жамият ўртасидаги ҳамкорлик, шунингдек, соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: нодавлат нотижорат ташкилотлар, фуқаролик жамияти, ривожланиш, ҳуқуқий асослар, ижтимоий аҳамият, давлат-жамият ҳамкорлиги.

РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абазов Хабибулло Муҳаммадуллаевич

Независимый исследователь

Андижанского государственного педагогического института

Аннотация: Данная статья анализирует этапы развития деятельности негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в Республике Узбекистан, их правовые основы, социально-экономическую значимость и механизмы поддержки деятельности. В статье рассматривается роль ННО в развитии гражданского общества, сотрудничество между государством и обществом, а также существующие проблемы в сфере и пути их решения.

Ключевые слова: негосударственные некоммерческие организации, гражданское общество, развитие, правовые основы, социальная значимость, государственно-общественное сотрудничество.

DEVELOPMENT OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abazov Khabibullo Muhammadullaevich

Independent Researcher

Andijan State Pedagogical Institute

Abstract: This article analyzes the stages of development of non-governmental non-profit organizations (NGOs) in the Republic of Uzbekistan, their legal framework, socio-economic significance, and mechanisms for supporting their activities. The article examines the role of NGOs in the development of civil society, cooperation between the state and society, as well as existing problems in the field and ways to solve them.

Keywords: non-governmental non-profit organizations, civil society, development, legal framework, social significance, state-society cooperation.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасидаги мавжуд нодавлат нотижорат ташкилотларнинг 350 дан ортиғи 2005 йил 18 май куни ташкил этилган ва шу йилнинг

10 июн куни Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги рўйхатидан ўтган Ўзбекистон нодавлат нотижорат ташкилотлари Миллий Ассоциацияси (ЎЗННТМА)га бирлаштирилган[1].

Айни пайтда мавжуд маҳаллий ННТларда 4700 дан ортиқ раҳбар ва 14 800 га яқин мутахассис кадрлар фаолият юритиб келмоқда[2].

Шу билан бирга, республикада фаолият кўрсатаётган жамоат бирлашмалари сонининг ошиб бораётганлиги ҳам улар фаолиятига жиддий эътибор берилаётганлигидан далолат бермоқда. Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлигининг маълумотларига кўра, 2005 йилда халқаро ва республика аҳамиятига молик, давлат рўйхатидан ўтган жамоат бирлашмалари сони 3243 та, 2007 йилнинг бошида республикада 4581 та рўйхатга олинган бўлса, 2008 йилнинг худди шу даврига келиб уларнинг сони 450 тага ўсди ва 5031 тани ташкил қилган бўлса, 2009 йилда эса 5012 тага етди. 2010 йил 1 октябр оyi маълумотларига кўра ҳисобланганда, Ўзбекистонда 5134 та жамоат бирлашмалари ўз фаолиятларини олиб бормоқдалар. Шулардан 60 таси халқаро, 336 таси Республика, 4881 таси вилоят ва туман (шаҳар) аҳамиятидаги жамоат бирлашмалари ҳисобланади (1-диаграмма)[3].

1-диаграмма

Ўзбекистондаги ННТларнинг фаолиятлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, уларнинг ташкилий тузилиши жиҳатидан қуйидаги гуруҳларга бўлинади. Жумладан, 4128 та жамоат бирлашмалари, 799 та жамоат фондлари ва 149 та муассаса. Шулардан 452 та республика доирасидаги ташкилотлар, улардан 67 та ассоциация, 79 та жамоат, 75 та турли фондлар, 17 та қасаба уюшмалар, 49 та марказ, 4 та партия, 21 та уюшма, 74 та федерация, 3 та ҳаракат ва бошқа турдаги ташкилотлардир.

Республика миқёсида фаолият юритаётган йирик ташкилотлардан, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати, Хотин-қизлар қўмитаси, Фермер хўжаликлар уюшмаси, Савдо-саноат палатаси, “Маҳалла” жамғармаси, “Нуроний”, “Соғлом авлод учун”, “Экосан”, “Сен ёлғиз эмассан”, “Меҳр нури”, “Ўзбекистон маданияти ва санъати Форуми” жамғармаси ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Бундан ташқари, республикадаги ННТлар фаолиятлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улар фаолият кўлами ва йўналишлари жамият ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олган.

Фуқаролик жамиятини ўрганиш институти томонидан 2010 йил ўтказилган таҳлилларига кўра, республикада экология, таълим, иқтисодиёт, маданият, ижтимоий-гуманитар ва бошқа бир қатор соҳалардаги масалаларни ечишда ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келаётган 5134 та ННТларидан 41% фуқаролар ҳуқуқларини ва ижтимоий-иқтисодий ҳимояни таъминлаш, 16,2% аёллар ва ёшлар муаммолари, 13,4% корхоналар ва касаначиликни қўллаб-қувватлаш, 11,4% соғлиқни сақлаш соҳаси, 9,1% таълим соҳаси, 13,5% экология соҳаларини ташкил этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг маълумотларига кўра, 2011 йилнинг февраль ҳолатида мамлакатимизда 5295 та ННТлар фаолият юритмоқда. Уларнинг фаолият соҳалари бўйича таҳлилининг эса қуйидаги диаграмма (2- диаграмма) орқали кўришимиз мумкин.

2- диаграмма

Ўзбекистон ННТларининг соҳалар бўйича тақсимланиши (2011 йил февраль ҳолати)[4]

Таъкидлаш лозимки, мавжуд ННТлар орасида спорт, таълим ва хайрия йўналишидаги ташкилотлар бирмунча фаол ҳаракат олиб бормоқда. Мазкур жиҳат кўпроқ Қашқадарё вилоятида кўзга ташланмоқда. Ушбу маъмурий ҳудудда мазкур йўналишдаги 32 та нодавлат нотижорат ташкилоти фаолият юритиб, бу жами ННТларнинг 50% ини ташкил этади. Шунингдек, Самарқанд вилоятида ушбу соҳада 67 та (44%) ННТ фаолият олиб боради.

Мутахассисларнинг фикрича, мамлакатдаги мавжуд ННТлар соҳалар бўйича қуйидагича тақсимланиши мақсадга мувофиқ:

- ижтимоий – 20%;
- иқтисодий – 20%;
- экологик соҳа – 15%;
- сиёсий – 15%;
- ҳуқуқий – 15%;
- бошқа соҳалар 15%.

Шу билан бирга, бугунги кунда мамлакатда ННТларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш ва мамлакатни демократлаштириш жараёнида уларнинг иштирокини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати Кенгашларининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлашни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қўшма қарорининг қабул қилиниши соҳани янада ривожлантиришга катта эътибор қаратилаётганлигидан далолат бермоқда. Ушбу ҳужжат орқали, ННТлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини молиялаштириш манбаларини шакллантириш тизими аниқ кўрсатиб берилди.

Ушбу йўлдаги амалий қадам, ННТлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат Фонди ташкил этилиши бўлди. Шунингдек, ушбу Фонд маблағларини бошқариш бўйича депутатлар, тегишли вазирлик ва ташкилотлар, ННТлар ва оммавий ахборот воситалари вакилларида иборат бўлган Парламент комиссияси тузилди. Бу, ўз навбатида, турли ижтимоий лойиҳаларнинг амалга оширилишида самарали бўлиши билан бирга, маблағларнинг аниқ ва мақсадли йўналтирилишини таъминлаш мақсадида ташкил этилди.

Мазкур Фонд кўмагида ННТлар ўз вазифаларини давлат гранти, ижтимоий буюртмаси, субсидия сингари кўринишлардаги давлат бюджети маблағлари орқали амалга ошириш имкониятига эга. Аввал ННТларга давлат субсидиялари, грантлари ва давлат ижтимоий буюртмаларини бериш тартиби ва шартлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган бўлса, эндиликда мазкур ваколат, Олий Мажлис ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат Фонди маблағларини бошқариш бўйича Парламент комиссияси томонидан амалга оширилади.

Ушбу Парламент комиссияси давлат бюджети маблағларини белгиланган мақсадларда сарфланишини, улардан самарали фойдаланишликни, моддий ресурслардан ННТларнинг барқарор ва мустаҳкам ривожланишига ва фуқаролик жамияти институтларининг роли ҳамда таъсири оширилиши учун сафарбар қилинишини таъминлайди[5].

Бугунги кунда МДХ, хусусан Марказий Осиё давлатларида ННТлар жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Бундан ташқари, ННТлар фаолиятлари дунёнинг айрим ривожланган мамлакатлари мисолида қиёсий таҳлил қилинганда, АҚШда 1967 йилдаги 309 минг ННТлар бўлган бўлса, ҳозирги кунда 1 млн. 440 минг та, Францияда 700 минг та, Россия Федерациясида 500 минг та, Германияда 574 минг 359 та, Буюк Британияда 181 минг 134 та, Испанияда 175 мингта ҳамда Жанубий Кореяда 20 мингдан ортиқ эканлигини ва улар бугунги кунда самарали фаолият юритиб келаётгани кузатилган[6].

ННТлар миқдорини Марказий Осиё давлатлари мисолида таҳлил қиладиган бўлсак, бугунги кунда Қирғизистонда 9 432 та, Қозоғистонда 7 204 та, Тожикистонда 3 130 та, Туркменистонда 30 дондан ортиқроқни ташкил этмоқда[7]. Аммо бу рақамлар Марказий Осиёдаги барча ННТларнинг самарали фаолият юритаётганидан дарак бермайди. Чунки, бугунги кунда Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистондаги АҚШнинг айрим ННТлари фаолиятида ноқонуний ҳатти-ҳаракатлар намоён бўлаётгани ҳам кузатилмоқда[8]. Бу ўз навбатида Марказий Осиё мамлакатлари ички сиёсий вазиятига бевосита таъсир кўрсатади.

Қозғистон Республикаси. Республика ННТлар фаолиятининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, улар саноати ривожланган шаҳарлар ва вилоятларда ривожланмоқда[9]. Бу ташкилотлар ўз эътиборини асосан ижтимоий муаммоларни ечишга қаратган бўлиб, фан ва таълим, соғлиқни сақлаш соҳаларида 42%, аҳолини кам таъминланган қатламини ҳимоя қилиш соҳасида 24% ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида 34% шуғулланишади[10].

Қирғизистон Республикаси. Мавжуд маълумотларга кўра, охириги беш йилда Қирғизистонда ННТлар сони кескин даражада кўпайган. Мамлакатда 9 432 та ННТлар рўйхатдан ўтган бўлиб, уларнинг ярмидан кўпи мамлакатнинг жанубида фаолият олиб боради ва асосан ижтимоий соҳага эътиборини қаратишган. Уларнинг 40% дан ортиғи ҳуқуқни ҳимоя қилувчи соҳалар, 25%, соғлиқни сақлаш, 20% таълим ва ундан сўнг экологияни асраш ва бошқа соҳаларни қамраб олган.

“Нотижорат ташкилотлари” тўғрисидаги қонунга мувофиқ давлат уларни нормал фаолият юритишини кафолатлайди ва уларнинг фаолиятига давлат идораларини аралашиси таъқиқланади.

Тожикистон Республикаси. ТР Адлия вазирлиги дастлабки маълумотларига кўра, 2009 йили рўйхатга олинган ННТлар сони икки мартага қисқарган бўлиб, 3 130 ни ташкил қилади. Шу билан бирга Тожикистонда 20 га яқин халқаро ННТларнинг ваколатхоналари очилган.

Хусусан, Ага Хан фонди, Сорос фондига қарашли - Очиқ жамият институтининг Тожик филиали, Болаларни қутқариш (Mercy Corps), Америка юристлар ассоцияси (ACTED) ва бошқалар шулар жумласидандир.

Юқорида баён қилинган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда шуларни хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда Ўзбекистонда ННТларга бўлган эътибор ортиб, мамлакатда ННТлар сонининг ошиб бориши ҳамда уларнинг фаолияти кўлами ва йўналишлари, жамият ҳаётининг барча соҳаларини қамрай бошлаганлиги кузатилмоқда.

Бундан ташқари, нафақат Ўзбекистонда балки, Марказий Осиё давлатларида ҳам улар фаолиятининг аста секинлик билан такомиллашиб бораётганлиги кузатилмоқда.

Умуман олганда ННТлар фаолияти орқали ижтимоий фаол шахсни шакллантиришда жамиятни демократлаштиришнинг ўрни ва роли муҳим аҳамиятга эгадир. Ушбу жараённи тизимли тарзда мунтазам равишда амалга ошириш ва унинг тарғибот-ташвиқотида янги замонавий механизмлардан фойдаланилган ҳолда олиб бориш, мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Маълумотнома. Ўзбекистон нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси. – Т.: 2007. – Б. 10.
2. www.minjust.uz маълумотларига кўра.
3. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги расмий маълумотлари асосида тайёрланди.
4. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2008 йил 10 июлдаги 843-І/515-І-сонли Қўшма қарорига асосан.
6. <http://www.jamiyatgzt.uz> маълумотларига кўра
7. <http://www.ngo.kz>
8. <http://www.jamiyatgzt.uz> маълумотларига кўра
9. По данным Национального информационного ресурсного центра неправительственных организаций РК. <http://www..pro.kz>.
10. Дьяченко С. Власть и НПО в Казахстане: стратегия, формы и механизмы сотрудничества. Центральная Азия и Кавказ. – Швеция. 2007.-№1-С.49.

